

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR

 DOI: 10.5281/zenodo.8035021

Eliane Paganini da Silva

Doutora em Educação pela Unesp-Marília. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Paraná (Unespar-Apucarana). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva (PROFEI). E-mail: elianep@unespar.edu.br

RESUMO

O presente trabalho discorre sobre os aspectos necessários para pensar o desenvolvimento e a prática docente tendo em vista o referencial piagetiano. Muito se discute e se menciona a identidade do professor como um processo importante nas relações teórico-práticas bem-sucedidas, porém pouco se conceitua o processo de aquisição da identidade profissional. Para traçar uma pequena reflexão acerca da temática optamos por recorrer a pesquisa bibliográfica. Nortearam nossas indagações quanto ao saber docente, como este é construído ao longo da existência do professor, ou melhor, de sua carreira. E como seria esta construção? E ainda, o que é ser professor? A imagem e auto-imagem sob a qual o docente se encontra reconhecido socialmente e/ou atribuído socialmente a ele, acaba por indicar quais as funções os professores se atribuem ou são atribuídas a ele, sendo esse ponto crucial da perspectiva identitária dos docentes. Os resultados indicam que muito professores podem se mostrar confusos quanto a sua identidade profissional docente, se concentrando em um nível intermediário de tomada de consciência. Esse processo é passível de mudança já que se dá por meio similar ao desenvolvimento descrito por Piaget acerca do desenvolvimento dos indivíduos. Portanto, obedece a alguns graus de consciência, sendo o primeiro deles o que está ligado às ações, o segundo aos conceitos e, finalmente, o terceiro, em que ocorre uma abstração refletida, sendo que neste o indivíduo, além de conceituar, reflete sobre os próprios conceitos e faz uso destes para a realização das ações.

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente; Identidade do professor; trabalho docente.

ABSTRACT

The present work discusses the aspects necessary to think about the development and teaching practice in view of the Piagetian framework. Much is discussed and mentioned about the teacher's identity as an important process in successful theoretical-practical relationships, but little is conceptualized about the process of acquiring professional identity. To draw a small reflection on the subject, we chose to resort to bibliographic research. They guided our inquiries about teaching knowledge, how it is built throughout the teacher's existence, or rather, his career. And what would this construction look like? And yet, what is it to be a teacher? The image and self-

image under which the teacher is socially recognized and/or socially attributed to him ends up indicating which functions the professors assign themselves or are assigned to, being this crucial point of the teachers' identity perspective. The results indicate that many teachers may be confused about their professional teaching identity, focusing on an intermediate level of awareness. This process is subject to change since it takes place through a similar way to the development described by Piaget about the development of individuals. Therefore, it obeys some degrees of consciousness, the first of which is linked to actions, the second to concepts and, finally, the third, in which a reflected abstraction occurs, in which the individual, in addition to conceptualizing, reflects on the concepts themselves and makes use of them to carry out the actions.

Keywords: Teacher professional development; Teacher's identity; teaching work.

INTRODUÇÃO

As discussões sobre a profissionalidade docente já decorrem de um tempo, porém nos parece que elas avançaram pouco na prática pedagógica efetiva. Para que isso aconteça se faz necessário discussões sobre o desenvolvimento docente e o reconhecimento da docência como uma profissão, com suas demandas, especificidades e dificuldades. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre os aspectos necessários para pensar o desenvolvimento e a prática docente, tendo em vista o referencial piagetiano. Utilizamos o referencial bibliográfico de apoio para a execução desta tarefa.

De acordo com Piaget (1973), os conhecimentos se originam da ação, ação transformadora do sujeito sobre o mundo. Esta ação, no entanto, não ocorre no vazio, pois necessita de "alimentos" provenientes do meio ambiente, da mesma forma o ambiente também age sobre o indivíduo. Nessa **interação** de ambos, em que entram os mecanismos de **assimilação** - incorporação de características do ambiente às estruturas intelectuais do indivíduo - e **acomodação** - ajustamento das estruturas às características do ambiente - é que vemos ocorrer o desenvolvimento.

É nas interações com o mundo que o indivíduo muitas vezes se depara com obstáculos e problemas e busca superá-los. As estruturas intelectuais presentes não dão conta do que ocorre no ambiente e tendem, portanto, a se modificar, a se diferenciar em novas estruturas, para que os conteúdos que o ambiente oferece possam ser assimilados e os obstáculos possam ser compensados.

Nossos questionamentos se referem ao saber docente e como este é construído ao longo da existência do professor, ou melhor, de sua carreira. E como seria esta construção? O que é ser professor?

O item subsequente traz os conceitos pelos quais compreendemos o desenvolvimento e conseqüentemente o desenvolvimento profissional docente. Finalizamos indicando quais perspectivas podem colaborar para entrever uma alteração na prática pedagógica efetiva.

Desenvolvimento e desenvolvimento profissional docente

Segundo Piaget (1977), o processo contínuo de busca de equilíbrio entre indivíduo e ambiente, chamado de **processo de equilíbrio**, é o principal responsável pelo desenvolvimento intelectual. Para o autor são igualmente importantes os aspectos, biológicos (hereditariedade e maturação), educativos e sociais em geral, sendo estes os fatores que interferem no desenvolvimento. O desenvolvimento constitui-se, então, num processo de organização e reorganização constante das estruturas da inteligência, em que cada nova etapa envolve mudanças importantes na maneira de o indivíduo interagir com o mundo e conhecê-lo.

Com relação à evolução das ações e aos níveis de conhecimento, Piaget (1977) ressalta que as ações por si só são saberes que, mesmo inconscientes, constituem-se na fonte para a tomada de consciência conceituada. O autor relata certa defasagem cronológica para os níveis de tomada de consciência²⁴ lembrando que estes são sucessivos e hierárquicos (segundo Piaget, rigorosamente hierarquizados), nesse sentido temos: O **primeiro nível** se constitui no nível da ação, em que existe, sim, um saber elaborado, só que escapa à consciência do sujeito. O **segundo nível** é o da representação e conceituação, em que se tira elementos da ação (mediante tomadas de consciência), mas o conceito comporta tudo o que é novo. O **terceiro é o nível** da abstração refletida, em que as operações novas são formuladas sobre as anteriores; estas abstrações são realizadas a partir do nível precedente.

Pudemos perceber que, para Piaget (1977), a tomada de consciência acontece obedecendo a níveis sucessivos e hierarquizados, assim como ocorre o processo de desenvolvimento cognitivo.

²⁴ O conceito de tomada de consciência relatado pelo autor.

Chakur (2001), apoiada na teoria piagetiana, apresenta as fases de desenvolvimento profissional docente em níveis sequenciais, abarcando os que se referem à identidade do professor, que serão levadas em conta em nossa pesquisa. Os níveis apresentados pela autora são:

Nível I – Profissionalidade fragmentada, com desvio de identidade - este nível tem como traços básicos a prática reiterativa automatizada, a heteronomia e o desvio de identidade. **Nível II – Profissionalidade localizada, com semi-identidade** - neste os traços são a mobilidade pontual da prática, a semi-autonomia e a semi-identidade profissional. **Nível III – Profissionalidade refletida** – em que os traços marcantes são o exercício profissional refletido, a autonomia responsável e a identidade profissional. (CHAKUR, 2001, p. 233, 242).

A questão dos **saberes docentes** está intimamente ligada ao desenvolvimento profissional e ao papel do professor. O saber docente é proveniente de diversas fontes, tais como: apropriações pessoais e individuais no decorrer da vida e, posteriormente, acirradas pela vida escolar; do seu contato direto com a experiência em sala de aula, atuando como profissional das teorias oriundas da formação universitária; do aspecto social, delimitado pelos padrões sociais em que o indivíduo está ou esteve inserido e como ele se apropria dos elementos fornecidos pela sociedade; e ainda de seus valores morais e seus juízos a respeito do mundo.

Ocorre que a relação dos professores com os saberes é a de "agentes da transmissão", de "depositários" ou de "objeto", mas não de produtores. Ou seja, a função docente definiu-se em relação aos saberes, mas parece incapaz de definir um saber produzido ou controlado pelos que a exercem (Tardif, Lessard e Lahaye, 1991).

Tardif (2002, p. 200) denomina esses saberes de "comuns e implícitos", os quais constituem o "epistème cotidiano" (sendo constituído a partir de um saber empírico e integrado por outros pressupostos de âmbito coletivo). São esses saberes que proporcionam aos docentes o "saber ensinar" que, conseqüentemente, ao longo da carreira profissional, leva a uma construção gradual da sua identidade profissional.

Em estudo empírico realizado por nós anteriormente (2018) foi possível a respeito da identidade profissional dos docentes compreender que **o ser professor** perpassa por uma identificação e uma relação com a imagem e auto-imagem sob a qual o docente está atribuído e ao mesmo tempo se atribui. As funções que os professores se atribuem nos dias atuais que mais ficaram evidentes foram as imagens de "*professor-amigo*"; "*professor-dedicado*"; "*professor competente*"; "*professor-mente*

aberta”, e ainda apareciam falas que evidenciavam a pouca valorização do trabalho que realizavam, já que foram frequentes afirmações como “*professor hoje é pouco valorizado*”; “*acho que nenhum (valor do professor), professor é cobrado de todos os lados*”, dentre outros. Percebeu-se que para a maioria dos entrevistados²⁵, ser professor é “*transmitir conhecimentos*” e “*ter consciência de seu papel e de sua responsabilidade*”, o que corresponde ao papel atribuído à escola.

Quanto aos saberes, esta mesma pesquisa evidenciou que os entrevistados enfatizaram a importância do “*domínio dos conteúdos*” e da “*didática*”, a “*experiência*” de seus pares, a “*pesquisa em livros e revistas*”, mas, por outro lado, afirmam que da teoria não utilizam nada em sua prática. Entretanto, a maioria salienta ter aprendido a ser professor na universidade, sendo esta a responsável por sua profissionalidade, o que demonstra certa contradição.

Para Chakur (2001) há três níveis de construção de identidade docente, que chamamos de Nível I: *Desvio de identidade*, Nível II: *Semi-identidade*, Nível III: *Identidade e responsabilidade profissional* (CHAKUR, 2001).

Entendemos que esses dados podem contribuir para uma reflexão sobre a formação dos profissionais docentes, para uma melhor compreensão desses profissionais, procurando entender suas reais dificuldades e as questões que os incomodam no desenvolvimento de sua prática como professor. Apostamos que, se sua identidade profissional é bem delimitada e se os professores compreendem sobre seu desenvolvimento e sua identidade isto só pode ajudar e suscitar reflexões positivas sobre a temática e maior flexibilidade para o enfrentamento das dificuldades no campo de trabalho, ou seja, no domínio da prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas vezes o que parece frágil nos professores é sua relação de pertencimento para com a profissão, porque muitos, (PAGANINI-DA-SILVA, 2018) não reconhecerem que a função docente é a mesma, independente do nível em que leciona, sendo que há fatores diferenciais, porém, seu identificador enquanto docente, são itens de um mesmo processo interno e social.

²⁵ A fim de esclarecimento: foram entrevistados 12 professores do segundo ciclo do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), de diferentes disciplinas.

No caso das pesquisas mencionadas os dados indicaram que a identidade profissional dos professores se apresentava realmente em níveis distintos, assim como os encontrados por Chakur (2000). Além disso, a maioria dos professores se encontraram em um nível intermediário de identidade profissional, o que significa que parecem ainda não ter uma identidade bem definida.

Mas, o que gostaríamos que ficasse claro é que, antes de sermos professores, somos pessoas comuns com nossas dificuldades, com nossos anseios, nossos erros e fracassos, mas também com nossos devidos méritos. Os professores, antes de serem vistos como máquinas prontas a passar informação, devem ser encarados como seres humanos que, apesar das adversidades, na maioria das vezes driblam as derrotas e continuam tentando acertar.

A identidade de um profissional, seja ele qual for, a nosso ver, depende também do olhar do outro, da maneira como a sociedade o vê ou o percebe. Por isso, aos outros cabe mudar um pouco o olhar e a nós, professores, continuar lutando para que sejamos vistos de forma diferente, ou seja, valorizada.

REFERÊNCIAS

CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite. **Desenvolvimento profissional docente: contribuições de uma leitura piagetiana**. Araraquara: JM Editora, 2001.

PAGANINI-DA-SILVA, Eliane. A profissionalização docente: identidade e crise. Uma interpretação piagetiana. Riga Latvia/União Européia: Novas Edições Acadêmicas, 2018, v.1. p.173.

PIAGET, J. **Problemas de psicologia genética**. Rio de Janeiro: Forense, 1973.

_____. **A tomada de consciência**. São Paulo: Melhoramentos, 1977.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.

TARDIF, M.; LESSARD, C. e LAHAYE, L. Os professores face ao saber: esboço de uma problemática do saber docente. **Teoria & educação**, n. 4, Porto Alegre, 1991, p. 215 - 233.